

ЗАДАЧА ИНТЕГРАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ НА ПЛОСКОСТИ

¹А.Х.Бегматов, ²А.С.Исмоилов

¹Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций, Ташкент, ²Узбекско-Финский педагогический институт, Самарканд

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14219922>

Аннотация. В работе рассматривается задача интегральной геометрии на параболах с весовой функцией в полосе. Доказана теорема единственности решения слабо некорректные задачи интегральной геометрии по семейству парабол на плоскости и найдена формула обращения, получены аналитическое представление решения и оценки его устойчивости в пространствах Соболева. Таким образом, показана слабая некорректность задачи. Для нахождения формулы обращения использовались прямые и обратные преобразование Фурье. При получении устойчивости решения задачи интегральной геометрии с возмущением для решения была найдена пара функциональных пространств, для которых обратный оператор непрерывен, в определении нормы участвует конечное число произведений, поэтому это задача слабо некорректная.

Ключевые слова: задача интегральной геометрии, семейство парабол, преобразование Фурье, единственность решения, слабо некорректная задача.

Annotatsiya. Bu ishda vazn funksiyali parabolalar oilasi bo'yicha integral geometriya masalasi qaraladi. Silliq finit funksiyalar sinfida masala yechimining yagonaligi isbotlangan, teskarilanish formulasi topilgan. Sobolev fazosida turg'unlik bahosi olinib, qo'yilgan masalaning kuchsiz nokorrekt masala ekanligi ko'rsatilgan. Teskarilanish formulasini topishda Furiye almashtirishlaridan foydalangan. Qo'zg'alishli integral geometriya masalasi uchun yechimning turg'unlik bahosini olishda yechimi uchun shunday funksional fazolar juftligi topildiki, bu fazolar juftligi uchun teskarilanish operatori uzluksiz bo'lib, norma aniqlashda chekli sondagi hosila qatnashdi va qo'yilgan masala kuchsiz nokorrekt integral geometriya masalasi ekanligi ko'rsatildi.

Kalit so'zlar: integral geometriya masalasi, parabolalar oilasi, Furiye almashtirishlari, yechimning yagonaligi, kuchsiz nokorrekt masala.

Введение

Математическое исследование проблем, возникающих в таких практически важных и интенсивно развивающихся областях, как интерпретация данных геофизических и аэрокосмических наблюдений, сейсморазведка, медицинская томография и т.д., часто приводит к задачам интегральной геометрии. Так, например, линейаризованная задача интерпретации данных сейсморазведки и линейаризованная обратная кинематическая задача эквивалентны соответствующим задачам интегральной геометрии. Интегральная геометрия представляет собой один из важнейших разделов теории некорректных задач математической физики и анализа. Актуальность задач интегральной геометрии обусловлена развитием томографических методов, представляющих повышенные требования к глубине применяемых результатов, тем обстоятельством, что к решению задач интегральной геометрии сводится ряд многомерных обратных задач для дифференциальных задач с частными производными, а также внутренними

потребностями развития теории некорректных задач математической физики и анализа. Поэтому задачи интегральной геометрии являются одной из актуальных проблем теории дифференциальных уравнений и математической физики.

Пусть $x \in R^n$, $x = (x_1, \dots, x_n)$, $y \in R^m$, $y = (y_1, \dots, y_m)$, $S(y)$ – семейство многообразий в $x \in R^n$, зависящих от параметра y размерности m , $\dim S = p$. Пусть, далее, $u(x)$ - функция, определена в некоторой области $D \subset R^n$, $\rho(x, y)$ – функция переменных x, y , $\omega(y)$ – мера на многообразии $S(y)$.

Рассмотрим функцию

$$\int_{S(y)} \rho(x, y) u(x) d\omega = f(y). \quad (1)$$

Интегральная геометрия есть раздел математики, в котором изучаются различные взаимоотношения между элементами, входящими в (1).

Мы будем считать, что в (1) $S(y)$, $\rho(x, y)$, $f(y)$ заданы и рассматривать (1) как линейное операторное уравнение относительно функции $u(x)$. [1].

Первые результаты по единственности и устойчивости задач интегральной геометрии в случае, когда многообразия, по которым ведется интегрирование, имеют вид параболоидов и инвариантны относительно группы всех движений, параллельных $(n - 1)$ -мерной гиперплоскости, получены В.Г.Романовым [2,3].

В работе М.М.Лаврентьева [6] была предложена весьма плодотворная идея сведения широкого класса задач интегральной геометрии к исследованию уравнения эволюционного типа для некоторой вспомогательной функции. Это, в частности, позволило доказать теорему единственности решения исходной задачи. Отметим, что задача определения функции по ее сферическим средним путем сведения к некоторому дифференциальному уравнению изучалась в монографии [5]. Следует упомянуть также работу [4], в которой изучались другие классы вольтерровых задач интегральной геометрии.

Новые классы задач интегральной геометрии получили свое развитие в работах Акр. Х. Бегматова [7-8]. В его работах изучались задачи интегральной геометрии вольтерровского типа на плоскости и в пространстве.

В работах [9-15] изучены новые классы задачи интегральной геометрии и введены новые подходы к исследованию задач восстановления функции по весовым функциям с особенностью.

Постановка задачи.

Введем обозначения, которые будем использовать в этом пункте:

$$x \in R^2, \xi \in R^2, \lambda \in R^1, \mu \in R^1,$$

$$R_+^2 = \{x = (x_1, x_2) : x_2 \geq 0\},$$

$$\Omega = \{x \in R_+^2 : 0 < x_2 < l\},$$

здесь, $0 < l < \infty$.

В полосе Ω рассмотрим семейство $P(x_1, x_2)$ кривых, которое однозначно параметризуется с помощью координат своих вершин $(x_1, x_2) \in \Omega$:

$$P(x_1, x_2) = \{(\xi_1, \xi_2) : x_2 - \xi_2 = (x_1 - \xi_1)^2, 0 \leq \xi_2 \leq x_2\}.$$

Задача 1. Определить функцию двух переменных $u(x_1, x_2)$, если для всех (x_1, x_2) из полосы Ω известны интегралы от нее параболом $P(x_1, x_2)$:

$$\int_{x_1 - \sqrt{x_2}}^{x_1 + \sqrt{x_2}} g(x_1, \xi_1) u(\xi_1, \psi(x_1, x_2, \xi_1)) d\xi_1 = f(x_1, x_2), \quad (1)$$

где $g(x_1, \xi_1) = 2x_1 \cdot \text{sgn}(x_1 - \xi_1)$.

Задача 1 является задачей интегральной геометрии вольтеровского типа. Такие задачи на линейных многообразиях и других явно заданных кривых и поверхностях имеют многочисленные приложения в компьютерной, сейсмической и ультразвуковой томографии.

Обозначим через U класс функция $u(x_1, x_2)$, которые имеют все непрерывные частные производные до восьмого порядка включительно и финитны с носителем в R_+^2 . Для определенности имеем

$$\text{supp } u \subset D = \{(x_1, x_2) : -a < x_1 < a; 0 < x_2 < l\}, \quad 0 < a < \infty, l < \infty.$$

Правая часть уравнения (1) – функция $f(x_1, x_2)$ – предполагается известной в полосе Ω . Из условий, наложенных на функцию $u(x_1, x_2)$, вытекает, что функция $f(x_1, x_2)$ будет иметь все непрерывные производные до восьмого порядка включительно.

Теорема 1. Пусть функция $f(x_1, x_2)$ известна для всех $(x_1, x_2) \in \Omega$. Тогда решение задачи 1 единственно в классе восемь раз непрерывно дифференцируемых и финитных функций в полосе Ω .

Заключение.

В работе рассматривается задача интегральной геометрии на параболах с весовой функцией в полосе. Доказана теорема единственности решения слабо некорректные задачи интегральной геометрии по семейству парабол на плоскости и найдена формула обращения, получены аналитическое представление решения и оценки его устойчивости в пространствах Соболева. Таким образом, показана слабая некорректность задачи. Для нахождения формулы обращение использовались прямые и обратные преобразование Фурье. При получении устойчивости решения задачи интегральной геометрии с возмущением для решения была найдена пара функциональных пространств, для которых обратный оператор непрерывен, в определении нормы участвует конечное число произведений, поэтому это задача слабо некорректная.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Лаврентьев М.М., Савельев Л.Я. Теория операторов и некорректные задачи. -- Издательство Института математики, Новосибирск 2010, — 912 с.
2. Романов В.Г. О восстановлении функции через интегралы по семейству кривых // Сиб. мат. журнал. - 1967. - Т. 8, № 5. - С. 1206-1208.
3. Романов В.Г. Некоторые обратные задачи для уравнений гиперболического типа. — Новосибирск: Наука, 1972. -164 с

4. Бухгейм А.Л. О некоторых задачах интегральной геометрии // Сиб. мат.журнал, - Т. 13, С. 34-42. 1972.
5. Йон Ф. Плоские волны и сферические средние в применении к дифференциальным уравнениям с частными производными. -М.: Изд-во иностр. лит., 1958. - 158 с.
6. Лаврентьев М.М. Обратные задачи и специальные операторные уравнения первого рода // Междунар. мат. конгресс в в Ницце, 1970. - М.: Наука, - С. 130-136. 1972.
7. Begmatov A.Kh. On a class of problems in integral geometry in the plane, Doklady Akademii Nauk 331 (3), 261-262, 2002.
8. Бегматов Акр.Х. Теоремы существования решения двух слабо некорректных задач интегральной геометрии, Доклады Академии наук 386 (6), 727-729, 2002.
9. Begmatov Akram Kh., Ismoilov A.S. Restoring the function set by integrals for the family of parabolas on the plane // Bulletin of National University of Uzbekistan: Mathematics and Natural Sciences, Vol. 3, issue 2. pp. 246-254. 2020.
10. Begmatov A.Kh., Ismoilov A.S. On A Problem Of Integral Geometry Over A Family Of Parabolas With Perturbation // Journal of the Balkan Tribological Association 27 (4), 497-509, 2021.
11. Begmatov A.Kh., Ismoilov A.S. Weakly ill-posed problems of integral geometry on the Plane. Uzbek Mathematical Journal, Volume 66, Issue 1, pp.64-75. 2022.
12. Begmatov A.Kh., Ismoilov A.S., Khudayberdiev D.G. Weakly ill-posed problems of integral geometry on the plane with perturbation. Journal of the Balkan Tribological Association, Vol. 29, No 3, 273–289. 2023.
13. Ismoilov A.S. Uniqueness and existence of a solution to the problem of integral geometry in a strip // Bulletin of the Institute of Mathematics, 2020, No 2, pp.58-67
14. Begmatov A., Ismoilov A. Weekly Ill-posed integral geometry problems of Volterra type in three-dimensional space // Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. – 2024. – Т. 26. – №. 2. – С. 472-478.
15. Begmatov, A., Ismoilov, A., Dauletiyarov, A., & Tasqinov, Y. (2024, May). New classes of integral geometry problems of Volterra type in three-dimensional space. In AIP Conference Proceedings (Vol. 3147, No. 1).